

PIERANGELO CRUCITTI, EDOARDO DI RUSSO, STEFANO DOGLIO
& NICOLÒ PELLECCIA

RICERCHE PRELIMINARI SULL'ERPETOFAUNA
DEI MONTI AFFILANI E DELLE AREE LIMITROFE
(LAZIO CENTRO-ORIENTALE)

RIASSUNTO

Viene presentato un prospetto preliminare delle ricerche erpetologiche effettuate nell'area dei Monti Affilani e territori contermini (Lazio orientale) che hanno permesso di rilevare la presenza di 21 specie, 7 di Anfibi e 14 di Rettili.

Parole chiave. Anfibi, Rettili, Italia centrale, checklist, distribuzione

SUMMARY

Preliminary researches on the herpetofauna of the Affilani mountains and neighbouring areas. The results of preliminary herpetological researches in the area of the Affilani Mountains and neighbouring territories (Eastern Latium) are presented. The presence of 21 species, 7 of which are Amphibians and 14 Reptiles, has been confirmed.

Key words. Amphibians, Reptiles, Central Italy, checklist, distribution

INTRODUZIONE

I Monti Affilani costituiscono un piccolo orogene calcareo del Subappennino laziale, a modesta energia del rilievo (cime più elevate: Monte delle Pianezze 1.332 m s.l.m., Monte Altuino 1.271 m s.l.m., Colle della Cinzella, 1.252 m s.l.m., Colle di Cantavoce 1.154 m s.l.m.) con andamento nord-ovest sud-est, compreso tra i Monti Simbruini a nord-est, gli Altipiani di Arcinazzo

a sud e i Monti Ruffi ad ovest. L'area è inclusa nelle municipalità di Arcinazzo Romano, Trevi nel Lazio e Affile. La piccola catena, dall'estensione totale di circa 15 km, è limitrofa all'esteso comprensorio dei Monti Simbruini (circa 30.000 ha) la cui batracofauna si è rivelata di notevole interesse (CRUCITTI *et al.*, 2010). Il comprensorio è caratterizzato dallo spiccato carsismo, testimoniato dalla presenza di laghetti da dolina che costituiscono uno dei principali habitat delle specie erpetologiche; anche i numerosi corpi d'acqua di natura antropogenica, quali i fontanili-abbeveratoi, si sono rivelati habitat idonei per numerose specie, Anfibi in particolare. Il presente contributo si inserisce nel contesto delle ricerche afferenti alla realizzazione del nuovo Atlante degli Anfibi e Rettili del Lazio curato dalla SHI sezione Lazio.

MATERIALI E METODI

La ricerca sul campo ha interessato l'area dei Monti Affilani, come descritta nell'Introduzione. I dati sull'erpetofauna rappresentano il risultato di circa due anni di monitoraggi sul campo con sopralluoghi della durata massima di otto giorni consecutivi nel corso dei quali sono stati monitorati 33 piccoli punti d'acqua (fontanili, abbeveratoi, ruscelli montani, doline, uvale, laghetti carsici) oltre ai principali habitat (torrenti, boschi, prati-pascoli, macereti) ad essi limitrofi. I punti d'acqua sono ubicati nelle municipalità di Trevi nel Lazio (9), Arcinazzo Romano (8), Piglio (8), Fiuggi (5), Affile (2) e Guarcino (1) (Fig. 1). I sopralluoghi sul campo sono iniziati il 3.III.2019 e si sono conclusi il 7.II.2021 per un totale di 44 giornate di lavoro (7 in inverno, 15 in primavera, 13 in estate, 9 in autunno); il numero dei partecipanti a ciascun sopralluogo è compreso tra 2 e 12 (media 4,7).

I dati raccolti in campo sono stati integrati da un'estrazione dei dati caricati sulla piattaforma *www.iNaturalist.org* all'interno del progetto BioLazio, amministrato dalla Società Romana di Scienze Naturali (SRSN) e che riguardano, oltre ai Monti Affilani, i Monti Simbruini a nord e un'area compresa tra Bellegra, la Selva di Paliano, Fiuggi e Guarcino a sud.

Per la nomenclatura delle specie abbiamo seguito DI NICOLA *et al.*, 2019.

RISULTATI

Taxa osservati sul campo

Anfibi: *Salamandrina perspicillata*, *Triturus carnifex*, *Bufo bufo*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax* sp., *Rana italica*.

Fig. 1 — L'area esaminata durante le ricerche sul campo del presente lavoro/The study area where field researches on the herpetofauna were carried out.

Rettili: *Graptemis pseudogeographica*, *Chalcides chalcides*, *Anguis veronensis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix helvetica*, *Hierophis viridiflavus*, *Vipera aspis*.

Taxa segnalati sulla piattaforma www.iNaturalist.org

Anfibi: *Salamandrina perspicillata*, *Triturus carnifex*, *Bufo bufo*, *Bufo balearicus*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax* sp., *Rana italica*.

Rettili: *Graptemis pseudogeographica*, *Trachemys scripta*, *Pseudemys nelsoni*, *Tarentola mauritanica*, *Hemidactylus turcicus*, *Chalcides chalcides*, *Anguis veronensis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix helvetica*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Vipera aspis*.

DISCUSSIONE

La ricerca ha permesso di accertare nel comprensorio dei Monti Affilani e aree contermini la presenza di 21 specie, 7 di Anfibi e 14 di Rettili. In Tab. 1 è riassunta per ogni specie la presenza nei Monti Affilani e aree limitrofe, il range altitudinale nell'area di studio, lo status attuale delle popolazioni e la categoria IUCN a livello nazionale.

L'utilizzo della banca dati del progetto della SRSN "BioLazio - Flora e

Tab. 1

Specie, distribuzione nell'area, consistenza delle popolazioni e categoria IUCN (in base alle Liste Rosse del Comitato Italiano IUCN <http://www.iucn.org/>). Autoctona*: specie autoctona in Italia ma di probabile introduzione nell'area di studio.

Species, distribution within the study area, consistency of populations and IUCN category (see <http://www.iucn.org/>). Autochthonous: autochthonous species in Italy, but probably introduced into the study area.*

Specie	Monti Affiliani	Aree limitrofe	Range altitudinale m s.l.m.	Diffusione	Consistenza popolazioni	Autoctona/ Alloctona	Categoria IUCN
<i>Salamandrina perspicillata</i>	X	X	800-940	Localizzata	Poco abbondante	Autoctona	LC
<i>Triturus carnifex</i>	X	X	655-1.077	Diffusa	Abbondante	Autoctona	NT
<i>Bufo bufo</i>	X	X	655-1.117	Diffusa	Abbondante	Autoctona	VU
<i>Bufo balearicus</i>	-	X	300 ca.	Localizzata	Ridotta	Autoctona	LC
<i>Hyla intermedia</i>	X	-	854-930	Localizzata	Ridotta	Autoctona	LC
<i>Pelophylax</i> sp.	X	X	869-981	Localizzata	Comune	Autoctona	LC
<i>Rana italica</i>	X	X	973-1.117	Localizzata	Poco abbondante	Autoctona	LC
<i>Graptemis pseudogeographica</i>	X	-	849 ca.	Individui Isolati	Indeterminata	Alloctona	NA
<i>Trachemys scripta</i>	-	X	500-600 ca.	Localizzata	Poco abbondante	Alloctona	NA
<i>Pseudemys nelsoni</i>	-	X	400 ca.	Ind. isolati	Indeterminata	Alloctona	NA
<i>Tarentola mauritanica</i>	-	X	404-571	Localizzata	Abbondante	Autoctona*	LC
<i>Hemidactylus turcicus</i>	-	X	571-646	Localizzata	Abbondante	Autoctona*	LC
<i>Chalcides chalcides</i>	X	-	724-1.420 ca.	Localizzata	Poco abbondante	Autoctona	LC
<i>Anguis veronensis</i>	X	-	600-850 ca.	Localizzata	Poco abbondante	Autoctona	LC
<i>Podarcis muralis</i>	X	X	526-877	Diffusa	Abbondante	Autoctona	LC
<i>Podarcis siculus</i>	X	X	550-643	Diffusa	Abbondante	Autoctona	LC
<i>Lacerta bilineata</i>	X	X	868-976	Diffusa	Abbondante	Autoctona	LC
<i>Natrix helvetica</i>	X	X	854-957	Localizzata	Poco abbondante	Autoctona	LC
<i>Hierophis viridiflavus</i>	X	X	400-946	Localizzata	Poco abbondante	Autoctona	LC
<i>Zamenis longissimus</i>	-	X	500 ca.	Localizzata	Indeterminata	Autoctona	LC
<i>Vipera aspis</i>	X	X	682-888	Localizzata	Poco abbondante	Autoctona	LC

Fauna del Lazio” su iNaturalist ha consentito di integrare le osservazioni sul campo; in particolare, per quanto riguarda gli Anfibi ha permesso di integrare i dati di presenza relativi a quelle specie osservate in pochi siti, come le rane verdi del genere *Pelophylax* e *Salamandrina perspicillata*, e di aggiungere specie non osservate sul campo come *Bufo balearicus*. Nell'area esaminata, *Rana italica* è stata osservata in soli due siti, e su iNaturalist è stata rilevata altre sei volte in sei siti che rientrano nell'area di studio. Anche se la nostra ricerca probabilmente sottostima la presenza reale di questa specie *R. italica* sembra più rara di *B. bufo* e *T. carnifex*, dato parzialmente inaspettato considerando che l'ambiente molto boscoso degli Affilani sembrerebbe decisamente idoneo alla presenza della rana appenninica. *Salamandrina perspicillata* è risultata localizzata e poco comune, ed è stata osservata sugli Affilani solo due volte in due siti diversi durante le ricerche in campo, mentre altre sei osservazioni in quattro siti distinti sono state ricavate da iNaturalist, e riguardano i Monti Simbruini e i Monti Prenestini.

Da rilevare in due siti degli Affilani la sintopia di tre specie di Anfibi: *B. bufo*, *T. carnifex* e *H. intermedia* (localmente rara). Tra i Rettili, la presenza dei Gekkota *Hemidactylus turcicus* e *Tarentola mauritanica* deriva da osservazioni effettuate nei centri urbani di Olevano Romano e Paliano, dove queste specie antropofile sono state probabilmente introdotte accidentalmente. I dati sulla presenza di Testudines alloctoni, *Trachemys scripta* e *Pseudemys nelsoni*, derivano da iNaturalist. Nel contesto dei Serpentes, è interessante la presenza di *Zamenis longissimus*, mai rinvenuto nel corso delle ricerche sul campo ma presente nel database di iNaturalist con una sola osservazione nei Monti Simbruini in prossimità dell'area di studio. Ulteriori ricerche potrebbero rivelare la presenza, più che probabile, della natrice tassellata *Natrix tessellata* e del colubro liscio *Coronella austriaca*; la presenza del cervone *Elaphe quatuorlineata* pur non essendo categoricamente esclusa, è comunque assai meno probabile. Gli unici rettili risultati ampiamente diffusi e abbondanti nel comprensorio sono *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus* e *Lacerta bilineata* (la presenza di quest'ultima specie è confermata anche dalle oltre 30 osservazioni presenti su iNaturalist). *Chalcides chalcides* e *Anguis veronensis* risultano localizzati (rispettivamente tre ed una osservazioni/e, in quattro siti distinti).

Ringraziamenti — La ricerca ha il suo punto di partenza nella firma del Protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) e la Società Romana di Scienze Naturali (22.XI.2018). Le procedure operative della suddetta convenzione hanno avuto il loro iniziale epicentro nella sede della Fondazione “Sir Walter Becker” dei Carabinieri Forestali di Arcinazzo Romano (Roma) nei pressi degli Altipiani di Arcinazzo (ca. 900 m s.l.m.) al margine occidentale dei Monti Affilani. Gli autori desiderano ringraziare Luca Tringali per la realizzazione della Fig. 1.

BIBLIOGRAFIA

- CRUCITTI P., BROCCIERI D., EMILIANI F., MALORI M., PERNICE S., TRINGALI L. & WELBY C., 2010. Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central Italy). *Acta Herpetol.*, 5 (1): 91-101.
- DI NICOLA M.R., CAVIGIOLI L., LUISELLI L. & ANDREONE F., 2019. Anfibi e Rettili d'Italia. *Ed. Belvedere*, "Le scienze" 31, Latina, 568 pp.

SITOGRAFIA

www.iNaturalist.org
www.iucn.org

Indirizzo degli Autori — P. CRUCITTI, E. DI RUSSO, S. DOGLIO, N. PELLECCCHIA, Società Romana di Scienze Naturali, Campus di "Villa Esmeralda" Via Fratelli Maristi, 43 - 00137 Roma (I); e-mail: info@srsn.it